

DigEdTnT - Digital Edition Creation Pipelines: Tools and Transitions

Optimierung digitaler Editionsworkflows: Erfahrungen und Herausforderungen im Projekt DigEdTnT

Steiner, Christian

christian.steiner@dhcraft.org
Digital Humanities Craft OG, Österreich
ORCID: 0000-0002-6658-4622

Pollin, Christopher

christopher.pollin@dhcraft.org
Digital Humanities Craft OG; Universität Graz,
Österreich
ORCID: 0000-0002-4879-129X

Strutz, Sabrina

sabrina.strutz@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-7745-0558

Reiter, Georg

georg.reiter@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich

Klug, Helmut

helmut.klug@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-7461-5820

Digitale Editionen dienen der Erschließung historischer Dokumente im digitalen Paradigma (Sahle, 2013) und haben zum Ziel, diese einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie umfassen Text-, Bild- und ggf. quantitative Daten und erfordern häufig spezifische Schnittstellen und Werkzeuge, um fachspezifische Forschungsfragen bearbeiten zu können. Trotz der spezifischen Anforderungen jedes Editionsprojekts gibt es allgemeine Arbeitsschritte wie Transkription, Annotation, Normalisierung und Publikation. Im Rahmen des Projekts "Digital Edition Creation Pipelines: Tools and Transitions" (DigEdTnT) werden zwei repräsentative Workflows untersucht. Der erste konzentriert sich auf mittelalterliche Kochrezepte (<http://gams.uni-graz.at/corema>), der zweite auf Korrespondenzen aus dem 19. und 20. Jahrhundert (<https://gams.uni-graz.at/hsa>).

Im Zuge dieser Beispielprojekte werden Tools für die allgemeinen Arbeitsschritte getestet und beschrieben. Die detaillierten Ausarbeitungen dieser Best-Practice-Workflows und insbesondere der Übergänge (Transitions) von einem Tool zum anderen werden bis zum Projektende laufend unter <https://digedtnt.github.io> veröffentlicht. Dort finden sich einerseits Beschreibungen und Tutorials zu den einzelnen Tools, die es ermöglichen, deren Stärken und mögliche Herausforderungen einzuschätzen. Andererseits wird auch der für die Transitionen notwendige Code zur Verfügung gestellt und die dabei auftretenden Probleme beschrieben.

Ziel des Vortrags ist es, die Ergebnisse der Best-Practice-Workflows vorzustellen, zu kontextualisieren und kritisch zu reflektieren. Der Fokus liegt dabei auf den zuvor genannten Arbeitsschritten, die folgend näher erläutert werden. Die Werkzeuge FromThePage, Transkribus Lite, ediarum, FairCopy und OpenRefine wurden aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Abwicklung von Editionsprojekten und der Entwicklung von Workflows ausgewählt. Ihre große Sichtbarkeit und Akzeptanz in der Community spielten ebenfalls eine wesentliche Rolle. Diese Tools decken verschiedene Aspekte der digitalen Editionsarbeit ab – von Transkription über Annotation bis hin zur Publikation.

Transkription

Die Transkription ist ein essenzieller Schritt in der digitalen Editionserschließung, wobei verschiedene Methoden und Werkzeuge mit jeweiligen Stärken und Schwächen zur Verfügung stehen. Im Zuge des DigEdTnT-Projektes werden dabei **zwei Tools** eingehend betrachtet: **FromThePage** und **Transkribus**.

FromThePage (Guzman, 2019; Brumfield, 2012) richtet sich speziell an Projekte, die auf gemeinschaftlicher Transkription (Terras, 2016) beruhen. Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit ist es ideal für Personen mit grundlegenden Computerkenntnissen geeignet, um an der Transkription von Manuskripten mitzuwirken. Es bietet Zugang zu einer aktiven "Transkriptionsgemeinschaft" und ermöglicht die Zusammenarbeit an umfangreichen Sammlungen.

Hinsichtlich des Einsatzes von **FromThePage** für die Transkription von **Rezeptmanuskripten** hat sich im Projektverlauf gezeigt, dass der größte Vorteil dieses Tools darin liegt, dass es bereits mit minimalen Computerkenntnissen bedient werden kann und somit eine community-basierte Zusammenarbeit an umfangreichen Sammlungen möglich ist. Der TEI/XML-Export hingegen war zum Zeitpunkt der Erkundung des Tools weniger ausgereift, da zum einen in der Transkriptionsansicht keine Validierungsmöglichkeiten (z.B. bei Tippfehlern in Tags oder Positionierung von Tags an unzulässigen Stellen) vorhanden sind und zum anderen bei der Metadatenbeschreibung über die Benutzeroberfläche nicht klar wird, welchen TEI-Header-Elementen die Eingaben später im Output entsprechen könnten. Die zusätzliche Betrachtung der von FromThePage beworbenen Annotations- und Indexierungsmöglichkeiten hat zu-

dem gezeigt, dass dieses Tool für umfassende Annotationen weniger geeignet ist.

Transkribus Lite (Alvermann und Gut, 2021; Böhm und Gerhardt, 2019) setzt im Gegensatz dazu auf maschinelles Lernen für die automatisierte Transkription (Ó Raghallaigh und Palandri und Mac Cárthaigh, 2022; Walker, 2021). Es können entweder bereits trainierte öffentliche Layout- oder Schrifterkennungsmodelle verwendet oder eigene trainiert werden, um gedruckte und handgeschriebene Texte zu transkribieren. Die Anpassungsfähigkeit der selbst trainierten Modelle an die jeweiligen Handschriften macht Transkribus zu einem leistungsfähigen Werkzeug.

Der Einsatz von **Transkribus Lite** zur automatischen Transkription der handschriftlichen **Briefe** hat gezeigt, dass das Tool in seinem Kernanwendungsbereich sehr gute Ergebnisse liefert. Obwohl die Trainingsdaten, mit denen das Handschriftenerkennungsmodell trainiert wurde, teilweise heterogen waren - z.B. waren einige Briefe schwerer lesbar oder die Handschrift hatte sich im Laufe der Jahre verändert - konnte eine sehr gute Zeichenfehlerrate erreicht werden. Durch die Verwendung bereits trainierter und öffentlich verfügbarer Modelle als Trainingsgrundlage konnten diese guten Ergebnisse sogar noch verbessert werden. Auch das Erreichen der für das Modelltraining bei handschriftlichen Texten empfohlenen Anzahl von mindestens 10.000 Wörtern pro Hand erweist sich durch die Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens an den Dokumenten als leicht erreichbar. Ein großer Nachteil ist allerdings, dass die Transkription des Trainingsmaterials für die Texterkennungsmodelle innerhalb von Transkribus Lite erfolgen muss, da in die Zwischenablage kopierter Text nur in einzelne Zeilen des Editors eingefügt werden kann und dieser Inhalt nicht in die anderen Zeilen umgebrochen werden kann. Im Texteditor können auch Annotationen mit vordefinierten Tags vorgenommen werden, durch die Erstellung eigener Tags mit optionalen Attributen kann sogar eine Konformität mit den TEI-Richtlinien erreicht werden, so dass Transkribus Lite zunächst auch für die Annotation geeignet erscheint. Wie bei FromThePage hat sich aber auch bei Transkribus Lite gezeigt, dass das Tool bei komplexeren und umfangreicheren Annotationen schnell an seine Grenzen stößt. Grundsätzlich fehlt eine Validierungsfunktion, zudem kann nicht seitenübergreifend annotiert werden und verschachtelte und zeilenübergreifende Annotationen führen im TEI/XML-Export zu unerwünschten Ergebnissen, sodass es zielführender ist, auf solche Annotationen zu verzichten und sie nur in explizit dafür ausgelegten Annotationswerkzeugen vorzunehmen. Generell besteht die Notwendigkeit, den - in der Regel nicht validen - TEI/XML-Export durch XSL-Transformationen aufzubereiten, bevor er mit dedizierten Annotationswerkzeugen weiterverarbeitet wird.

Annotation

Die Annotation von Texten umfasst den Prozess, dem transkribierten Text zusätzliche Informationen – seman-

tische, strukturelle, interpretative – hinzuzufügen. Dieser Prozess erfordert oft spezielle Tools, die auf die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen der Editionsprojekte zugeschnitten sind. Die Tools **ediarum** und **FairCopy** wurden dafür erprobt.

ediarum (Mertgens, 2020; Vetter, 2022) ist eine seit 2012 entwickelte digitale Arbeits- und Publikationsumgebung, die aus mehreren Softwarekomponenten besteht und im Wesentlichen einen Werkzeugkasten aus verschiedenen Modulen darstellt. Damit bietet ediarum eine **Schnittstelle** zwischen Editions Umgebung, XML-Datenbank und Rechercheportal, wobei die Kernfähigkeit in jedem Fall die Aufbereitung von XML-Dateien ist. Die digitale Arbeitsumgebung basiert auf einer **eXist-db** und ermöglicht neben der Transkription von Handschriften und Drucken vor allem die TEI-konforme Annotation und Erstellung von Text- und Sachapparaten sowie Registern. ediarum ist als Add-on zu Oxygen konzipiert und verfügt seit 2015 über eine generalisierte Eingabeoberfläche. Zu beachten ist, dass ediarum keine Plug-and-Play-Software ist, da für die Implementierung und den Betrieb von ediarum immer ein:e (DH-)Entwickler:in nötig ist. Der größte Vorteil von ediarum liegt aber jedenfalls darin, dass Transkriptionen sehr benutzerfreundlich mit TEI-konformem XML in einer gut individualisierbaren Editions Umgebung ausgezeichnet werden können.

Im Zuge des DigEdTnT-Projekts wurde von den diversen ediarum-Modulen für die Annotation der **Rezepte** das Hauptaugenmerk auf **ediarum.BASE.edit** gelegt. Um jedoch die in FromThePage transkribierten Dokumente, die bereits basal annotiert wurden, für die weitere Bearbeitung in ediarum vorzubereiten, wurde im Projektworkflow der **Übergang** mit einer XSL-Transformation gestaltet und beschrieben. Bei der Arbeit an den Rezept-Transkripten mit ediarum fiel besonders positiv auf, dass für Projektmitarbeitende die benutzerfreundliche Autoransicht eine Umgebung bietet, die es auch weniger computerversierten Personen ermöglicht, in einem Editionsprojekt mitzuwirken. Für eine auf das Projekt zugeschnittene Benutzeroberfläche oder das Anlegen neuer Buttons für projektspezifische Annotationen sind aber jedenfalls die Fähigkeiten einer (DH-)Entwickler:in erforderlich.

Bei **FairCopy** handelt es sich um einen erst wenige Jahre alten **TEI/XML-Editor**, der von der US-amerikanischen Softwarefirma Performant Software Solutions LLC entwickelt wird und sich als eine kostengünstigere Alternative zu etablierten Werkzeugen wie Oxygen präsentiert. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Editoren besteht darin, dass die TEI-Elemente nicht wie üblich angelegt werden, indem Text markiert und mittels Tastatureingabe von einem Tag umschlossen wird, sondern die Textpassagen werden zunächst mittels Maus markiert und dann durch die Auswahl des gewünschten Elements über verschiedene Drop-down-Menüs annotiert. Ein großer Teil der Elemente, die in FairCopy sogenannten Textstrukturelemente (wie z. B. 'div' oder 'p'), werden gar per Drag-and-drop an die gewünschte Position links des Textes gezogen, wo sie dann als eingefärbte Kästchen erscheinen (siehe Screenshot).

Bei der Transition von Transkribus Lite zu FairCopy war eine XSL-Transformation des TEI-Exports aus Transkribus Lite nötig, da er nicht valide war und unnötige TEI-Elemente enthielt. Die Anwendung von FairCopy hat sich als etwas umständlich und zeitaufwendig erwiesen, da Tags über Toolbarmenüs ausgewählt werden müssen und Annotierende lernen müssen, wo die benötigten Elemente zu finden sind. Zudem sind nicht alle TEI-Elemente standardmäßig in den Submenüs enthalten, was eine individuelle, allerdings problemlos mögliche, Konfiguration erfordert. Die Submenüs sind an die Projekterfordernisse anpassbar. Eine Kenntnis der TEI-Guidelines ist vorteilhaft, um die benötigten Elemente schnell zu finden. FairCopy garantiert die Dokumentvalidität, indem es die Platzierung von Struktur-Elementen nur dort zulässt, wo sie erlaubt sind. Nachteile sind, dass Nicht-Strukturelemente nur durch eine gepunktete Unterstreichung gekennzeichnet sind und die Attribute der Elemente nicht ohne Klick darauf erkennbar sind. Bei stark verschachtelten Textstrukturen leidet die Übersichtlichkeit und die Suchfunktion ist rudimentär, ohne komplexere Funktionen wie Suchen und Ersetzen.

Normalisierung

Digitale Editionen produzieren Forschungsdaten und machen diese idealerweise nach FAIR -Kriterien (Findability, Accessibility, Interoperability und Reusability) zugänglich. Dies erfordert die Integration von Normdaten oder kontrollierten Vokabularen, wobei die Normalisierung ein Schritt ist, der normalerweise parallel und iterativ zur Annotation durchgeführt wird. Bei der Annotation von Personennamen z. B. ist es auch fruchtbar, den entsprechenden Wikidata- oder GND-Identifizier hinzuzufügen. Hierfür können Werkzeuge wie OpenRefine oder ba[sic?] zur Anwendung kommen.

OpenRefine ist ein Werkzeug zur Datenbereinigung und -transformation, das auch zur (halbautomatischen) Verknüpfung von Daten mit Normdatenbanken verwendet werden kann. Es ist nützlich für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten. OpenRefine eignet sich besonders für die Arbeit mit Normdaten, da es ein flexibles Datenmodell für

komplexe Strukturen bietet, Datenabgleiche mit Referenzdaten wie Wikidata oder GND unterstützt (Reconciliation) und vielfältige Transformationsoptionen bietet.

Für die Normalisierung der Daten der Beispielprojekte wurde OpenRefine gewählt, um die **Rezepttranskripte** mit Wikidata-Einträgen für die Zutaten anzureichern. Die Zutaten in frühneuhochochdeutscher, hochdeutscher und englischer Schreibweise wurden in OpenRefine mit **Wikidata-Q-Nummern** angereichert und in eine leicht weiterverarbeitbare XML-Struktur exportiert. Obwohl die Bedienung von OpenRefine kaum technische Kenntnisse erfordert, sollte der Zeitpunkt des Einsatzes sorgfältig überlegt werden, insbesondere wenn die Daten in ediarum annotiert werden sollen. Die **Template-Option** in OpenRefine ermöglicht eine Anpassung des Exports an die Registerstruktur von ediarum. In diesem Beispielprojekt waren jedoch geringfügige projektspezifische Nachbearbeitungen des OpenRefine-Outputs mittels XSLT notwendig, da ein "Zutatenregister" in ediarum keine Standardlösung ist.

Für die halbautomatische Verknüpfung mit Normdaten können auch andere Werkzeuge wie ba[sic?] herangezogen werden. Dieses Tool ermöglicht die Verknüpfung von Daten mit spezifischen Vokabularen oder Normdatensätzen und kann auch zur Qualitätskontrolle von Daten eingesetzt werden.

Publikation

Forschungsdateninfrastrukturen und Publikationssoftware sind unverzichtbare Komponenten bei der Realisierung digitaler Editionen. Die Publikationssysteme, die im Rahmen von DigEdTnT näher untersucht werden, sind **ediarum.WEB** und der **teiPublisher**.

Der teiPublisher ist ein Open-Source-Framework, das speziell für die Publikation von TEI-Daten entwickelt wurde. Dieses Framework ermöglicht die Darstellung von TEI XML Dokumenten.

ediarum.WEB ist ein Werkzeug zur Publikation digitaler Editionen, das speziell für Projekte entwickelt wurde, die das ediarum-Backend nutzen. Es bietet eine Reihe von Funktionen zur Visualisierung von TEI XML Dokumenten, einschließlich der Unterstützung verschiedener Textansichten und Register.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung wurden weder teiPublisher noch ediarum.WEB in den exemplarischen Workflows untersucht. Sowohl die projektspezifischen Beschreibungen dieser Tools als auch die Transitionen werden jedoch Inhalt dieser Präsentation sein und bis zum Zeitpunkt der DHd 2024 auf der DigEdTnT-Website veröffentlicht werden.

Zusammenfassung

Der Bedarf an Best-Practice-Leitfäden ergibt sich aus der zunehmenden Komplexität digitaler Editionsprojekte, die sich über alle Arbeitsschritte erstreckt. Jedes dieser Werk-

zeuge hat seine spezifischen Stärken und Herausforderungen, eignet sich für unterschiedliche Anwendungsfälle und wird aufgrund seiner besonderen Eigenschaften und Funktionen für bestimmte Editionsprojekte bevorzugt. Die Wahl des richtigen Werkzeugs hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts ab und kann wesentlich zur Qualität und Nachhaltigkeit der digitalen Edition beitragen.

Unser Ansatz zur Erprobung dieser Werkzeuge ist community-basiert: Entwickler:innen und Nutzer:innen treffen sich in zwei Workshops und mehreren Webinaren, um gemeinsam Anwendungsfälle und Feedback zu diskutieren. Der einleitende Workshop, der vom 23. bis 24. Februar 2023 abgehalten wurde, bot eine Fülle von Tools, die direkt von deren Entwickler:innen präsentiert wurden. Auf die Vorstellungen folgte eine "Tool-Dating"-Session, bei der die Fragen der Nutzer:innen von den Entwickler:innen beantwortet wurden.

Zu guter Letzt werden die Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdateninfrastrukturen, insbesondere im Kontext von eXist-basierten Systemen wie *teiPublisher* und *ediarum.Web* im Vortrag diskutiert. Es wird dargelegt, dass keine Publikationslösung ohne regelmäßige Wartung auskommt.

Bibliographie

Alvermann, Dirk und Paweł Gut. 2021. Transkribus im Archiv – Ein polnisch-deutsches Projekt zur Handschriftentexterkennung an historischen Dokumenten. *Archeion* 122: 129–153. doi:10.4467/26581264ARC.21.006.14486, <https://www.ejournals.eu/Archeion/2021/122/art/20695/> (zugegriffen: 22. Juni 2023).

Brumfield, Ben. 2012. *FromThePage: A Web-Based Tool for Transcribing, Indexing, and Annotating Handwritten Material*. Präsentiert in Chicago, 7. Januar.

Ó Raghallaigh, Brian, Andrea Palandri und Críostóir Mac Cárthaigh. 2022. Handwritten Text Recognition (HTR) for Irish-Language Folklore. In *Proceedings of the 4th Celtic Language Technology Workshop within LREC2022*, 121–126. Marseille, France: European Language Resources Association, Juni. <https://aclanthology.org/2022.cltw-1.17> (zugegriffen: 22. Juni 2023).

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik. [Finale Print-Fassung]. Bd. 8.* Norderstedt: BoD. (zugegriffen: 14. Februar 2023).

Terras, Melissa. 2016. *Crowdsourcing in the Digital Humanities*. In *A New Companion to Digital Humanities, 2nd Edition*, hg. von Susan Schreibman, Ray Siemens, und John Unsworth, 420–439. Wiley-Blackwell, 6. Januar. doi:10.1002/9781118680605.ch29.

Vetter, Angila. 2022. *ediarum.MEDIAEVUM. Eine Arbeitsumgebung zur Edition mittelalterlicher (Prosa)Texte. Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung* (28. November): 47–64. doi:10.25619/BmE20223194, <https://ojs.uni-oldenburg.de/ojs/index.php/bme/article/view/194> (zugegriffen: 14. Februar 2023).